

Psicología Social, Tecnología y Naturaleza
Un abordaje desde el pensamiento
complejo ante las rupturas del siglo XXI

Kenny Rodríguez-Díaz

2026

Psicología Social, Tecnología y Naturaleza

Un abordaje desde el pensamiento complejo ante las rupturas del siglo XXI

Kenny Rodríguez-Díaz

Afiliación principal:

Fundadora y directora de GEDENE (Grupo de Estudios en Desarrollo, Epistemología y Nuevos Enfoques)

Afiliación académica:

Maestrante y doctoranda en Pensamiento Complejo (Programa Dual),
Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin

Nota de publicación:

Este ensayo fue desarrollado originalmente en el marco del programa de Maestría y Doctorado en Pensamiento Complejo durante 2025 y revisado posteriormente para su publicación académica.

Publicación: 2026

Categoría: Ensayo / Pensamiento Complejo

Resumen

Vivimos en un tiempo de rupturas: crisis climáticas, desigualdades sociales y dilemas éticos. Este artículo reflexiona sobre cómo el paradigma de la simplicidad nos ha llevado a una crisis civilizatoria y propone, desde la Psicología Social, una mirada compleja e integradora. A través de un recorrido histórico y epistemológico, se plantea un modelo de cinco dimensiones (psique, sociedad, tecnología, ambiente y cultura) para comprender la realidad del siglo XXI, concluyendo en la necesidad de una ética de la responsabilidad ante un mundo paradójico.

Palabras clave

Pensamiento complejo; Psicología Social; Inteligencia Artificial; Biopoder; Tecnología; Ecología; Epistemología; Edgar Morin.

Abstract

We live in a time of ruptures: climate crises, social inequalities, and profound ethical dilemmas. This article reflects on how the paradigm of simplicity has led to a civilizational crisis and proposes, from the perspective of Social Psychology, a complex and integrative approach. Through a historical and epistemological journey, a five-dimensional model is proposed—comprising psyche, society, technology, environment, and culture—to understand the reality of the 21st century. The study concludes by advocating for an ethics of responsibility in the face of a paradoxical world.

Keywords

Complex Thought; Social Psychology; Artificial Intelligence; Biopower; Technology; Ecology; Epistemology; Edgar Morin.

I. Introducción: El eco de la complejidad en el presente

Vivimos en un tiempo atravesado por rupturas y contradicciones: un mundo que avanza con rapidez en la biotecnología y la inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo enfrenta crisis climáticas, desigualdades sociales y dilemas éticos de gran envergadura. Hoy mismo, un evento hace eco de esta complejidad: el derrocamiento del gobierno de Nepal en apenas 24 horas tras la prohibición de 26 redes sociales (Mosquera, 2025). Una sola noticia reúne en sí misma tecnología, sociedad, política y leyes, mostrando que ningún fenómeno puede comprenderse de manera aislada.

Sobre todo, ante el desarrollo de una tecnología que implanta chips en cerebros humanos (Femenía et al., 2025), en una competencia sin precedentes entre NeuroLink y China. Aunque la razón argumentada, es la mejora de calidad de vida en pacientes con inmovilidad, ya se asoma otra intención que es la de sustituir los teléfonos celulares por estos chips en el futuro (Roldan, 2025). También se da un avance vertiginoso en la implantación de neuronas humanas en inteligencias artificiales (Cedric, 2025). ¿Las consecuencias éticas o bioéticas? se verán después, pues todo se hace bajo la "intención" del "bienestar de la humanidad". Hemos pasado de la revolución del poder del conocimiento (Toffler) a la revolución del poder del desarrollo tecnológico. Vemos avanzar el progreso de manera vertiginosa, pero también de manera paradójica y contradictoria.

Este ensayo recorre, a grandes trazos, esa trayectoria histórica para mostrar cómo los distintos paradigmas han configurado nuestra manera de concebir al ser humano, la sociedad y la naturaleza. La respuesta no será dada desde un único enfoque, sino desde una mirada compleja que integra historia, epistemología, tecnología, ambiente y cultura, para finalmente situarse la psicología social mostrando que el reto del siglo XXI consiste en articular una mirada crítica, ética y emancipadora, capaz de integrar la complejidad de la vida humana con la responsabilidad de preservar la biodiversidad y de resistir a las lógicas de dominación.

II. Genealogía del control: De la razón antigua al dogma moderno

En la Antigüedad, desde Sócrates y posteriormente Aristóteles, el hombre buscaba comprender la naturaleza (y a sí mismo) mediante la razón, no para dominarla, sino para dar cuenta de la realidad. El mundo mítico convivía con lo natural e incluso servía como puente para explicar lo desconocido. Sócrates concebía el conocimiento como un alumbramiento: la verdad ya yacía en el interior del sujeto y el filósofo, como partero, ayudaba a traerla a la luz a través del diálogo. La psicología social no existía, pero este filósofo daba un aporte al conocimiento del individuo en su contexto. Insistía que los actos debían comprenderse en cuanto a las circunstancias experimentadas por ese individuo.

Posteriormente, Platón en *La República*, plantea que cada persona de acuerdo con su tipología debía tener una función dentro del Estado. Para ello, la educación surge en Platón como un elemento intrínseco dentro del mundo social "qué clase de sociedad se llegue a formar depende del tipo y carácter de los hombres que la rigen. De ahí que el problema nuclear de una sociedad sea el de la educación." (Martin-Baró, 1982, p. 43).

Con Aristóteles, este impulso se sistematiza: el conocimiento se organiza en categorías y principios, orientados a comprender las causas de los fenómenos y su lugar en el orden del cosmos. En cuanto a lo social, da un aporte que es a mi juicio trascendental: Afirma que la búsqueda del bienestar y la felicidad individual era buena, sin embargo, hay algo mejor: la búsqueda del bienestar de todos. Define al ser humano como un ser social más que cualquier otro animal gregario pues está mediado por la palabra que le permite expresar lo justo y lo injusto, lo conveniente y perjudicial, "*Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, él solo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad*" (Aristóteles, como se citó en Fundación Torre y Prada, s. f.). Era un esfuerzo por reconocer el orden racional del mundo y situar al hombre dentro de él. Este conocimiento procuraba la armonía entre ser humano y naturaleza: quería comprenderla, conocerla.

Más tarde, en el Medioevo (siglos V al XV), todo cambió. Con la caída del Imperio romano, las crisis políticas y económicas, el desorden del poder reinante y el caos, el ser humano requirió de un paradigma que generara control y devolviera una sensación de certeza. ¿La forma? Subordinarse a Dios. La verdad ya no estaba en la naturaleza, sino en la revelación divina. La ciencia buscaba entonces comprender los designios de Dios, “el objetivo durante muchos siglos fue armonizar la filosofía de los grandes maestros griegos con las sagradas escrituras” (Filosofía&CO, 2024). El poder se concentró en la Iglesia, y todo aquel que disintiera de sus verdades era condenado, como ocurrió con Galileo siglos después. Galileo se vio obligado a abjurar de sus descubrimientos: ¡El sol era el centro del sistema solar! Evento, que para esa época iba en contra de lo que decía la iglesia: el hombre y la tierra como centro del universo. Esto, colocaba las cosas y lo conocido, en otra posición e impulsó un cambio de paradigma.

En este contexto histórico, en el siglo XVI, surge la figura de Maquiavelo que retoma la necesidad de control propuesta por Platón, pero con una gran diferencia. No se trata de educar sino de imponer el miedo y el castigo para lograr controlar la naturaleza humana y “regular la convivencia social” (Martin-Baró, 1982, p. 43). Un siglo después, Hobbes propone al Hominis Lupus, uno que ve al otro ser humano como rival en una lucha por las mismas apetencias. Propone, que la sociedad, requiere entonces de un contrato social generado por un poder de autoridad con la función de regular la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de la sociedad.

En este escenario, de necesidad de superar el control religioso, que nacerá la modernidad entre los siglos XVI y XVII, con Descartes a la cabeza inaugurando el paradigma científico con un objetivo claro y bastante provocador: “transformarnos así en dueños y propietarios de la Naturaleza” (Descartes, 1953, p.152, citado por Delgado, 2007). ¿La intención? El bienestar humano. La ciencia y la razón se orientan entonces a transformarla, a dominarla. El hombre se convierte así en el sinónimo de Dios: quien tiene el dominio de la naturaleza dando paso al ideal clásico de la racionalidad.

Pero lo que en principio parecía un impulso liberador (liberar al hombre del dogma religioso), pronto mostró su rostro contradictorio. Este nuevo paradigma inaugura una forma de pensar simplificante: separar sujeto de objeto, dividir las disciplinas, fragmentar la realidad. Se abrió paso a lo que Morin (2001) denomina consecuencias mutilantes: "reduccionistas, unidimensionalizantes y finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad" (p. 11) Un pensamiento simplificante que organiza para comprender, pero al mismo tiempo separa, desconecta y deja fuera dimensiones esenciales de lo real.

Seguidamente, en la época llamada Ilustración en el S. XVIII, se establece lo que podríamos llamar el poder racional sobre la sociedad. Ya no era la naturaleza solamente lo que podía controlarse en función del bienestar, sino también las sociedades. El hombre, confiando en la ciencia constitutiva de toda verdad, comienza a obtener datos y verdades para lograr extender ese bienestar a partir de la organización de la vida social y política. Se confía en la ciencia para superar todo vestigio de "superstición" y de "tiranía".

Aparecen, entonces, las ideas de derechos humanos, ciudadanía, separación de poderes (Montesquieu, Rousseau, Kant). Se habla del bien común y de la libertad individual. En este contexto, Rousseau cambia el paradigma del hombre "malo por naturaleza" propio de Hobbes y plantea, en cambio, un ser humano naturalmente bueno pero corrompido por la sociedad. Así, mientras Hobbes justifica un contrato social basado en la renuncia de libertades a favor de un soberano, Rousseau propone un contrato fundado en la voluntad general, donde el individuo renuncia al egoísmo y asume la convivencia respetando los derechos de los demás. Con él nace la concepción del hombre no solo como sujeto de derechos, sino también con el deber de garantizar los derechos de los otros.

III. El Paradigma de la Simplicidad y la Modernidad

La ciencia moderna basada en los postulados de Descartes comienza a medir, calcular, descomponer, experimentar dando origen a un crecimiento tecnológico y a la revolución industrial del Siglo XVIII y XIX. Pasamos de la economía agraria y artesanal a la industria con la fabricación de máquinas que la permitían. Esto

generó un impacto en lo social y en los modos de vida del ser humano dando origen a las grandes migraciones del campo a la ciudad y se desarrolla la clase obrera. La burguesía industrial se consolidó como clase dominante, se defiende el mercado autorregulado y la libre competencia en un entorno social cargado de desigualdades.

Dentro de este panorama, Marx y Engels dan un giro radical a la concepción de hombre y sociedad: Para ellos, no es posible comprender al hombre de manera aislada, ni desde abstracciones sobre su bondad o maldad natural, sino desde las relaciones sociales de producción en las que vive. El ser humano es, ante todo, un ser histórico y social, cuya conciencia se forja en la praxis, en la interacción con otros y en la transformación de la naturaleza mediante el trabajo.

Es así, que proponen una sociedad conformada por grupos con intereses en lucha (una sociedad atravesada por el conflicto de las clases sociales) donde la clase "dominante ejecuta el control y reproduce su situación de dominio social" (Martin-Baró, 1982, p. 45). Es también en el marco de la revolución industrial que puso en primer plano las diferencias entre grupos, la respuesta a la concepción secularizada del ser, la revolución industrial con sus consecuencias y el desarrollo de una nueva metodología que surgen las ciencias sociales y la psicología social como las conocemos ahora.

IV. Rupturas del Siglo XX y la emergencia del Biopoder

Ya en la modernidad, en el Siglo XX, como advirtió Foucault, surge el "biopoder": el poder de gestionar la vida, administrar cuerpos y conductas y como afirma Toscano (2008), el "rápido desarrollo de varias tecnologías para la subyugación de los cuerpos y el control de las poblaciones" e instalar disciplinas que organizan la sociedad. La razón se vuelve herramienta de emancipación, sí, pero también de control. Así, la ciencia y el conocimiento se convierten en formas de poder sobre las masas y sobre los individuos.

Es hacia finales del siglo XIX y durante el XX cuando se producen rupturas decisivas. La física clásica, que ofrecía un mundo mecánico y determinista, se resquebraja con la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica y el

principio de incertidumbre de Heisenberg. A esto se le suma la teoría de sistemas, que vino a generar un nuevo paradigma, la relación entre las partes del todo y el todo mismo, donde una de las partes no puede existir sin las demás y el todo no puede materializarse sin cualquiera de ellas. Estas teorías científicas no solo transformaron la concepción del universo, sino que también evidenciaron los límites del paradigma cartesiano: ya no había certezas absolutas, ni objetos totalmente separados de los sujetos que los observaban. La propia observación alteraba el fenómeno observado. Es decir, el sujeto y el objeto quedaban indisolublemente unidos en la construcción de conocimiento.

A estas rupturas científicas se sumaron las rupturas sociales, políticas y económicas del siglo XX: las guerras mundiales, las revoluciones tecnológicas, la globalización, la polarización política e ideológica y la expansión del capitalismo y sus crisis. Todo ello puso en evidencia que el modelo de progreso lineal y acumulativo no era sostenible, y que el poder científico y tecnológico no garantizaba necesariamente bienestar, sino que también podía generar destrucción y sufrimiento a gran escala.

La psicología social pasa de las preguntas (1) ¿qué nos mantiene unidos en el orden social establecido? y (2) ¿qué nos integra al orden establecido? a (3) ¿qué nos libera del desorden establecido? (Martin-Baró, 1982, p. 51) Pasamos de una psicología social psicológica y psicología social sociológica a una psicología social crítica, de la liberación y de la acción social. Actualmente todas conviven. El nacimiento de una no implica la muerte de la anterior.

V. La Paradoja del Siglo XXI: Entre el Big Data y la Sed de la IA

De este modo, se hace evidente la necesidad de un cambio de paradigma. El sujeto ya no puede pensarse como observador externo, neutral y objetivo. El sujeto es parte de la realidad que estudia, la transforma y es transformado por ella. La ciencia, separada de la ética bajo la premisa de "neutralidad", mostró sus consecuencias devastadoras: desde la bomba atómica hasta la crisis climática y la opresión de los pueblos a partir de la premisa del desarrollo.

Hemos visto como la ciencia desarrolló tecnologías y cómo ésta creó nuevas sociedades con problemas situados e históricamente contextualizados. Vemos también como surge la urgencia de reintegrar la ética a la ciencia, de reconocer que toda investigación, todo desarrollo tecnológico, tiene implicaciones ecológicas, sociales y culturales.

La cultura, por su parte, se fue moldeando en íntima relación con la tecnología. Cada avance técnico —desde la imprenta hasta internet— transformó las formas de producir, de pensar, de relacionarnos. La cultura ya no puede entenderse sin la mediación tecnológica, del mismo modo que la tecnología se desarrolla condicionada por los valores, las necesidades y las lógicas de poder de cada época.

En este sentido, la cultura y la tecnología constituyen un bucle recursivo definido por Morin (2001) como “el efecto que retroactúa sobre la causa y el producto que se vuelve sobre el productor.” (p. 104) donde la una crea a la otra, y ambas crean a los sujetos que las habitan.

Y es justamente aquí, donde cobra vigencia el pensamiento complejo: porque la historia del conocimiento humano muestra que la realidad no puede reducirse a una sola mirada ni fragmentarse en parcelas desconectadas. La historia misma es testimonio de que los intentos de simplificación han producido avances, pero también profundas crisis. La complejidad aparece, entonces, no como una opción entre otras, sino como una necesidad para pensar un mundo atravesado por contradicciones, incertidumbres, retroacciones y paradojas.

¿Y ahora? Vemos a un hombre que controla la naturaleza y al hombre. A pesar de las rupturas de paradigma evidenciadas por la misma ciencia el poder sobre las sociedades se relaciona con la inteligencia artificial, el bigdata y la biotecnología. Ya no es solo el dominio de la naturaleza sino del hombre mismo y las sociedades a través de la gestión de la información y la creación de mundos virtuales (sociedades, amistades, romance, aprendizaje y comunicaciones) y se hacen evidentes las contradicciones que menciona Edgar Morin (2001) de la realidad.

Se reconoce que el dominio inescrupuloso de la naturaleza causó la crisis climática, la alarmante pérdida de la biodiversidad y la necesidad de convivir con ella sin dominarla. Vemos movimientos de defensa, protección de los medios naturales pero el sistema político, económico, científico sigue ligado a la lógica del progreso. La ONU crea los objetivos de desarrollo sostenible "ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos", "ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades" mientras que, al mismo tiempo promueve el uso de la IA para "el servicio del bien común" alegando múltiples beneficios en distintos ODS (Naciones Unidas, s. f.) por ejemplo, en la educación, en función de lograr el ODS 4 (Naciones Unidas, 2025).

En ninguna parte se lee sobre el recalentamiento global y el consumo de agua que esta tecnología representa para el planeta: Según Fernández (2025), María Prado, portavoz de energía, clima y movilidad de Greenpeace, afirma que esta tecnología consume entre 4,2 y 6,6 mil millones de metros cúbicos de agua al año lo que representa entre 4.200.000.000.000 litros y 6.600.000.000.000 litros, unos 1,68 millones a 2,64 millones de piscinas olímpicas.

Ahora bien, ¿esto es un ensayo sobre sostenibilidad ambiental o sobre pensamiento complejo? la contradicción del presente forma parte de las paradojas que Morin (2001) entiende como constitutivas de la realidad misma y "Lo esencial de la consciencia ecológica reside en la reintegración de nuestro medio ambiente en nuestra consciencia antropológica y en la complejización de la idea de naturaleza a través de las ideas de ecosistema y de biosfera." (Morin, 1996, p. 1)

La vida humana siempre se ha movido entre polos opuestos —desarrollo y destrucción, bienestar y malestar, autonomía y dependencia— y esas tensiones se expresan históricamente en la manera en que ejercemos el poder y concebimos el progreso desde el paradigma de la simplicidad (que en palabras de Morin (2001) "busca poner el orden, persigue el desorden, separa en partes el todo o unifica lo diverso" pero olvidando que cada dimensión es constitutiva de ese ser multidimensional "y que una parte no existe sin otra"). Esto es

precisamente lo que me hace pensar que los problemas multidimensionales del siglo XXI son producto de ese paradigma de simplicidad que impide ver los resultados del progreso y de, la todavía actual, dicotomía cartesiana que fomenta aún el control irracional de la naturaleza (como si el hombre estuviera fuera de ella).

Lamentablemente, el impacto no se limita al ámbito natural. Siguiendo la lógica que ya se vislumbraba en la ilustración con la idea de "orden social", hoy asistimos a una época marcada por la globalización y la interdependencia. El internet, sustentado en redes de comunicación, cooperación y flujos de información, ha posibilitado una interconexión sin precedentes en la economía, la política, la cultura y las comunicaciones. Sin embargo, las redes sociales y los algoritmos de buscadores en plataformas globales como Google, YouTube o Meta concentran un poder desmesurado: deciden qué contenidos tienen visibilidad y cuáles son invisibilizados o bloqueados o cuáles te encuentras mientras navegas en las redes: una línea tenebrosa entre conexión y control a partir de "guardar tus datos y organizar la sociedad" (Jaren Lanier en El dilema de las redes sociales, 2020).

Posteriormente, con los teléfonos inteligentes, las redes sociales masificaron esa "recolección de datos". Esto nos conduce a una nueva paradoja. Aunque vivimos en una sociedad que cree acceder al conocimiento libremente, en realidad este se encuentra filtrado por lógicas comerciales y de control. Además, la inteligencia artificial interfiere cada vez más en esa relación, al responder directamente en cualquier búsqueda, interponiéndose entre el usuario y el creador de contenido. Así, el conocimiento aparece sesgado, jerarquizado y condicionado de antemano por los algoritmos.

En este sentido, el control algorítmico del conocimiento no es un fenómeno aislado, sino la continuidad de esa lógica histórica que convirtió al dominio sobre la naturaleza en sinónimo de progreso. Ahora el poder no se ejerce solo sobre los ecosistemas, sino también sobre la circulación del saber y, por ende, sobre las formas de pensar, comunicar y decidir de las sociedades. La paradoja es evidente: mientras más tecnologías se desarrollan en nombre del bienestar y del

acceso universal, más se consolidan mecanismos de control invisibles que restringen la autonomía individual y colectiva y aún más agotamos los recursos naturales que nos dan la vida. Sin embargo, más nos comunicamos y tenemos la capacidad de crear las redes de apoyo y acción en función de tener una voz vinculante.

Con respecto a la identidad y la subjetividad tampoco se ve libre de dicotomías: Las redes sociales que permiten el contacto entre personas, la creación de grupos, la organización, generan tendencias que homogeneizan las características de cada grupo influyendo de manera silente en cómo se vive la identidad y la cotidianidad.

Por último, mencionaré la academia. Si bien ya no tiene el monopolio del conocimiento —pues hoy compite con redes sociales, big tech, think tanks o incluso con la IA (Infante, 2024)—, sigue ocupando un lugar clave al definir qué saber se reconoce como legítimo o científico. En América Latina, conviven aún visiones positivistas y dicotómicas de la realidad con un auge cada vez más fuerte de perspectivas críticas y emancipadoras. El impulso de nuevos paradigmas desde la investigación social, muestran que la academia también se está abriendo a enfoques más integradores y contextualizados.

VI. Propuesta: Las cinco caras de la Psicología Social Compleja

Es en este punto donde veo, claramente, en la realidad del siglo XXI, la necesidad de un pensamiento complejo para comprender una realidad constituida por contradicciones, es decir, “un pensamiento capaz de tratar, de dialogar, de negociar, con lo real” (Morin, 2004, p. 10) y para ello, es necesaria una aproximación no parcializada a la realidad, sea cual sea, como hemos visto en el recuento del presente, (social, académica, ambiental, política, económica o biológica).

La realidad no está conformada por parcelas limitadas por muros, sino que existe en un todo que la conforma y constituye. Es una realidad compleja, aunque el ser humano ha tratado de simplificarla a través de un conocimiento incapaz de violar los límites impuestos por la misma ciencia especializada. De la misma

manera en que tu o yo, no podemos ser quienes somos sin tomar en cuenta el contexto histórico, social, ecológico, espiritual que nos conforma y que conformamos al mismo tiempo, la realidad tampoco puede ser vista desde una sola de sus dimensiones para comprenderla. Tecnología, sociedad, ambiente, academia, paradigma están entrelazados conformando la realidad contradictoria que hemos visto reflejada en este recuento poco profundo que he realizado. No hacerlo así es precisamente la fuente del problema.

Para la tecnología el ser humano se ha convertido en usuario "nosotros somos el producto" (Robert Epstein en el Dilema de las Redes Sociales, 2020). Ni tu ni yo somos seres humanos más allá de la función que ejercemos en ese proceso tecnológico. Los cambios cerebrales que genera el uso de esa misma tecnología (National Geographic, 2023) no forman parte de las competencias ni del interés de quienes la desarrollan sino de otro tipo de profesionales: los neurocientíficos que tampoco tienen en sus competencias la capacidad de desarrollar formas tecnológicas no dañinas al sistema biológico.

El tema del agua y el recalentamiento global es asunto de los ecologistas mientras que los informáticos deben enfocarse en desarrollar aún más la tecnología. La complejidad es entendida por Morin (2001) como "el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico." (p.17) sin embargo, esta definición por analogía podría también definir a la realidad. Si la realidad es compleja, como hemos visto, esta podría ser definida ontológicamente de la misma manera y aún más si la entendemos como un tejido, entonces, este tejido es en relación. Es decir, como un sistema "asociación combinatoria de elementos diferentes" (p. 22).

Caemos entonces en la paradoja del sujeto ante el objeto dentro de la especificidad de las disciplinas. El sujeto de la disciplina tecnológica es a su vez objeto por cuanto las consecuencias del avance tecnológico que propicia también modifica su estructura cerebral, afecta el ambiente en el que habita, contribuye al recalentamiento global, que a su vez repercute en su sistema biológico, crea y recrea el control propiciado por el algoritmo del cual él mismo no escapa. Forma parte de las estructuras sociales homogeneizadas en el subgrupo de género,

profesión, cultura con la cual se identifica... los otros sujetos no escapan a la misma dinámica, pues todos son simultáneamente productores y productos de un mundo que los condiciona. En ese punto, como señala Morin (2001), "la dualidad del objeto y del sujeto se plantea en términos de disyunción, de repulsión, de anulación recíproca" (p. 39).

Esto nos lleva irremediablemente a la ética, que surge de la necesidad de un sujeto reflexivo capaz de pensar en la relación dinámica y constituyente de esa realidad que crea y que lo crea a su vez. La única salida es, entonces, una ética de la complejidad que reconozca la coimplicación entre el sujeto y el mundo, entre sujeto y objeto, entre sujeto y naturaleza, sabiendo que él es todo eso además de sujeto. Se trata de una ética que asuma la responsabilidad de habitar la paradoja y el bucle constitutivo de su propio ser. Lo que implica que no se puede pensar la relación sujeto–objeto sin que el investigador se piense también a sí mismo en esa relación.

Desde esta perspectiva, se destacan conceptos centrales:

La complejidad como tejido. La realidad debe pensarse como un entramado de eventos, interacciones, retroacciones y azares que no puede reducirse a partes aisladas. En psicología social esto se traduce en la inseparabilidad de psique y sociedad, dos caras de una misma moneda o como vengo sosteniendo, 5 caras de un pentágono: psique, sociedad, tecnología, ambiente y cultura: un entramado que constituye la realidad del siglo XXI.

El bucle recursivo. Todo fenómeno es a la vez productor y producto de sí mismo. Este bucle se evidencia, por ejemplo, en la relación entre tecnología, ambiente y sociedad: los adelantos tecnológicos modifican el ambiente y las formas de organización social, pero estas transformaciones, a su vez, impulsan nuevas necesidades y desarrollos tecnológicos.

La incertidumbre. La realidad está atravesada por el azar y la indeterminación, de modo que no puede reducirse a leyes deterministas que pretendan eliminar lo imprevisto. No es un obstáculo sino una condición constitutiva del conocimiento. La paradoja, también constitutiva de la realidad, nos permite

reconocer que los fenómenos no se reducen a una sola cara: aquello que representa un avance puede, al mismo tiempo, producir caos. La misma tecnología que abre caminos para una educación probablemente más inclusiva agota los recursos del planeta y reduce empleos humanos a consecuencia de ello desmejorando la calidad de vida. Abrazar la paradoja implica aceptar la coexistencia de polos opuestos sin negar ninguno, lo cual abre la posibilidad de un trabajo más ético, humanizado y ecologizado.

Y es, precisamente este punto, el que permite hablar de los principios del pensamiento complejo pues, de la contradicción o paradoja, se desprende la posibilidad del principio dialógico donde los opuestos no se excluyen, sino que coexisten en la misma realidad. A esto se suma el principio de retroacción, donde los efectos de las acciones humanas regresan para modificar sus causas, formando bucles dinámicos. Es el mismo agotamiento de la naturaleza la que nos ha hecho una sociedad más consciente, por ejemplo. A su vez, esta crisis impulsa políticas de sostenibilidad o nuevas tecnologías para mitigar el daño (retroacción negativa), reconfigurando los procesos productivos y de conocimiento que generaron la tecnología

Morin agrega un cuarto principio: el organizacional o recursivo que concibe la autoorganización de los sistemas mediante los bucles recursivos... (muy interesante, por cierto), porque aunque suene apocalíptica puede ser que el daño ambiental y la destrucción de la naturaleza sea una forma "natural de auto-organización del mismo planeta" de incidir sobre la causa cartesiana a fin de modificar el paradigma o la humanidad misma para que esa destrucción redignifique la naturaleza en el planeta.

Integrar los cinco lados de la psicología social (psique, sociedad, tecnología, ambiente, cultura) en la práctica académica y profesional significa asumir una psicología social histórica, que reconozca la genealogía de los saberes y sus implicaciones políticas; crítica, capaz de develar las formas de dominación inscritas en los discursos y prácticas sociales; emancipadora, que no se limite a describir la realidad, sino que contribuya a transformarla; ecológica, consciente de la interdependencia entre humanidad y biodiversidad; y finalmente ética, que

coloque la responsabilidad frente al otro y frente al planeta como criterio fundamental de toda acción e investigación.

Una psicología social compleja, arraigada en los contextos históricos y culturales de los pueblos, puede convertirse en un espacio de resistencia y creación, orientado a recuperar el sentido de lo común y a re-ligar la ciencia con la responsabilidad de preservar la vida en todas sus formas.

VII. Conclusiones: Sujetos de la aventura humana

Los elementos del pensamiento complejo permiten articular una mirada amplia y no reduccionista sobre la relación entre psique, sociedad, tecnología, ambiente y cultura. Así, la complejidad como tejido nos remite al principio sistémico, donde el todo y las partes se interrelacionan constantemente. La paradoja abre al principio dialógico, que integra contrarios sin anularlos; mientras que el reconocimiento de que el todo está en la parte y la parte en el todo expresa el principio hologramático. La dinámica de efectos que retornan sobre sus causas muestra el principio de retroacción, y el carácter productor de sus propias condiciones se manifiesta en el principio recursivo.

A esto se suma el principio de autonomía/dependencia, pues todo proceso de autoorganización ocurre siempre en relación con el entorno que lo alimenta, como sucede con la humanidad dependiente del ambiente que transforma. Finalmente, el principio de reintroducción del cognoscente recuerda que todo conocimiento está situado: quien investiga y reflexiona no puede excluirse de las condiciones históricas, culturales y éticas que lo atraviesan.

Con estos siete principios, el pensamiento complejo ofrece no solo una teoría abierta, sino también una estrategia metodológica capaz de asumir la incertidumbre, la paradoja y la responsabilidad indispensable en el nuevo paradigma que debería reinar en la humanidad, una tarea en la que todos somos corresponsables porque, como dice Morin: "No debemos ser simples objetos en este Titanic sin piloto, sino que debemos cambiar y ser sujetos de la aventura humana" (Morin, 1995).

Cuando no ignoramos las contradicciones, podemos comprender con mayor claridad cuáles son inherentes al fenómeno mismo y cuáles han sido construidas para sostener entramados de poder económico, tecnológico o social. Como advierte Morin (1999), el pensamiento simplificador tiende a ocultar esas interacciones y globalidades, produciendo cegueras que legitiman sistemas de dominación. Por el contrario, el pensamiento complejo exige mantener una mirada crítica y ética que no solo acepte la paradoja, sino que la interroge, diferenciando entre lo que pertenece a la naturaleza de lo real y lo que es resultado de decisiones humanas, históricas y políticas.

El verdadero cambio de paradigma no está en negar las contradicciones ni en resolverlas de manera simplista, sino en aprender a aceptarlas como constitutivas de la realidad. La paradoja deja de ser un "error" del pensamiento y pasa a ser una vía para comprender cómo funcionan los fenómenos. Sin embargo, no todas las contradicciones tienen el mismo origen: muchas no provienen de la naturaleza misma, sino de los entramados de poder que organizan lo económico, lo tecnológico y lo social.

Negar el avance y las bondades de la tecnología sería tratar el problema ambiental de manera reduccionista y nos haría cometer los errores que nos llevaron a este punto de la historia. Sin embargo, no mirar las consecuencias en función de un desarrollo ciego tampoco permite soluciones. Es momento de asumir posición en función de nombrar las cosas por su nombre, impulsar la ética en el desarrollo para avanzar vinculando ética, justicia y biodiversidad en la construcción de un futuro común.

Referencias

- Cedric, D. (2025, 6 de marzo). *Este bioordenador utiliza neuronas humanas: ¿hacia una IA aún más potente?* Techno-science.net. <https://www.techno-science.net/es/noticias/este-bioordenador-utiliza-neuronas-humanas-hacia-una-ia-aun-mas-potente-N26616.html>
- Delgado, C. (2007). *Hacia un nuevo saber: la bioética en la revolución contemporánea del saber*. Centro Félix Varela / Publicaciones Acuario.

- Femenía, C., García, J., Ros, M., Jiménez, M., & Serrano, M. (2025, 16 de junio). *China se adelanta a Elon Musk: El primer implante cerebral humano despierta dilemas éticos*. Observatorio de Bioética, UCV. <https://www.observatoriobioetica.org/2025/06/china-se-adelanta-a-elon-musk-el-primer-implante-cerebral-humano-despierta-dilemas-eticos/10004376>
- Fernández, D. (2025, 10 de abril). *La IA también bebe: el impacto ambiental detrás del filtro viral del Studio Ghibli*. Agencia EFE. <https://efe.com/otras-noticias-espana/2025-04-10/impacto-ambiental-inteligencia-artificial/>
- Filosofía&Co. (2024). *Descartes, un nuevo comienzo en la filosofía*. Filco.es. Recuperado el 9 de septiembre de 2025, de <https://filco.es/descartes-10-claves/>
- Fundación Torre y Prada. (s. f.). *Aristóteles: El hombre es un ser social por naturaleza*. <https://fundaciontorresyprada.org/aristoteles-el-hombre-es-un-ser-social-por-naturaleza/>
- Infante, J. (2024, 14 de mayo). *Desde John Nash hasta Albert Einstein: profesores generados por IA dan clase en una universidad de China*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/profesores-generados-por-ia-dan-clase-en-una-universidad-de-china-3342681>
- Martín-Baró, I. (1982). *Psicología social: I.-Entre el individuo y la sociedad, La naturaleza social, Clase y conciencia de clase*. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
- Morin, E. (1995). *Estamos en un Titanic*. Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo. <http://www.iadb.org/etica>
- Morin, E. (1996). El pensamiento ecologizado: Thought ecologized. *Gazeta de Antropología*, 12(01). <http://hdl.handle.net/10481/13582>
- Morin, E. (2001). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa Editorial.

Naciones Unidas. (s. f.). *Inteligencia artificial (IA)*. United Nations. Recuperado el 9 de septiembre de 2025, de <https://www.un.org/es/global-issues/artificial-intelligence>

Naciones Unidas. (2025, 23 de enero). *La IA: un arma de doble filo para la educación*. News.un.org. <https://news.un.org/es/story/2025/01/1535981>

National Geographic. (2023, 22 de febrero). *Cómo afecta al cerebro el uso excesivo de las pantallas*. <https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2023/02/como-afecta-al-cerebro-el-uso-excesivo-de-las-pantallas>

Mosquera, E. (2025, 9 de septiembre). *Nepal: Así fue como una protesta de la 'Generación Z' derrocó al Gobierno en 24 horas*. Caracol Radio. <https://caracol.com.co/2025/09/09/nepal-asi-fue-como-una-revuelta-juvenil-derroco-al-gobierno-en-24-horas/>

Orlowski, J. (Director). (2020). *The Social Dilemma* [Documental]. Exposure Labs; Argent Pictures; The Space Program. <https://www.genteclic.com/el-dilema-de-las-redes-sociales-ver-documental-online/>

Roldán, P. (2025, 19 de agosto). *El objetivo de Elon Musk con Neuralink es que todo el mundo tenga un chip en su cerebro*. La Vanguardia. <https://www.lavanguardia.com/neo/sociedad-neo/20250819/10985806/objetivo-elon-musk-neuralink-mundo-tenga-chip-cerebro-millones-quizas-miles-millones-personas-querran-implante.html>

Toscano, D. (2008). El Bio-Poder en Michel Foucault. *Universitas Philosophica*, 25(51), 39-57. <https://www.redalyc.org/pdf/4095/409534415003.pdf>

UNESCO. (2024, 25 de junio). *El uso de la IA en la educación: decidir el futuro que queremos*. Recuperado el 9 de septiembre de 2025, de <https://www.unesco.org/es/articles/el-uso-de-la-ia-en-la-educacion-decidir-el-futuro-que-queremos>

